

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Grado en Fisioterapia

Curso: 4º

Asignatura: Trabajo Fin de Grado

EFECTIVIDAD DE LA EDUCACIÓN EN
NEUROFISIOLOGÍA DEL DOLOR SOBRE
EL MIEDO Y LA AUTO-EFICACIA EN
DOLOR CRÓNICO LUMBAR: ESTUDIO DE
DOS CASOS.

Estudiante: Mar Flores Cortés

Tutor: Javier Martínez Calderón

RESUMEN

Introducción: evidencia previa sugiere que los programas que incluyen educación en neurofisiología del dolor en pacientes con dolor crónico mejoran el conocimiento de los pacientes y con ello el dolor y la discapacidad, pero los resultados son limitados en cuanto a miedo y auto-eficacia.

Objetivo: el objetivo principal de este estudio es determinar si la educación en neurofisiología del dolor modifica los niveles del miedo y auto-eficacia en pacientes con dolor crónico lumbar y si esto repercute en el número de repeticiones sin dolor y totales de un movimiento activo.

Material y método: dos participantes con dolor crónico lumbar superior a un año, uno con alto nivel de miedo y otro con alto nivel de auto-eficacia reportado en los cuestionarios se incluyeron en un programa de educación en neurofisiología del dolor que consistió en tres intervenciones de 90 minutos, separadas entre sí por tres días. Miedo al movimiento, miedo-evitación, miedo al dolor, auto-eficacia, intensidad de dolor, discapacidad y repeticiones de un movimiento activo fueron medidos antes y después de la intervención.

Resultados: tras la educación en neurofisiología del dolor, en ambos participantes disminuyeron los niveles de miedo al movimiento y miedo-evitación; mientras que los niveles de auto-eficacia y miedo al dolor aumentaron. El número de repeticiones de un movimiento activo también se vio incrementado.

Discusión: los mayores cambios se observaron en los niveles de miedo al movimiento y auto-eficacia, repercutiendo positivamente en la realización de un movimiento activo tanto sin dolor, como con dolor hasta llegar a fatiga.

Conclusión: la educación en neurofisiología del dolor parece ser una buena estrategia de tratamiento para disminuir miedo y aumentar auto-eficacia en pacientes con dolor crónico lumbar. A pesar de los prometedores resultados, más investigaciones son necesarias.

Palabras clave: Fisioterapia, Dolor crónico lumbar; Miedo; Auto-eficacia; Educación en neurofisiología del dolor.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Dolor crónico: definición, prevalencia e impacto en la sociedad	1
1.2 Dolor crónico musculoesquelético: la importancia del dolor lumbar	1
1.3 ¿Cómo podemos abordar el dolor crónico lumbar desde la fisioterapia?	2
<u>Efectos de la terapia manual en el dolor crónico lumbar</u>	<u>2</u>
<u>Efectos del ejercicio en el dolor crónico lumbar</u>	<u>3</u>
<u>Efectos del tratamiento multimodal en el dolor crónico lumbar</u>	<u>3</u>
1.4 Modelo biopsicosocial: Factores que influyen en la perpetuación del dolor	4
A. Miedo como factor emocional	5
B. Auto-eficacia como factor cognitivo	7
1.5. ¿Cómo manejar estos factores desde la fisioterapia?	8
A. Educación en neurofisiología del dolor	9
B. Vuelta al movimiento	9
2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS	10
3. MATERIAL Y MÉTODO	11
3.1 Sujetos	11
3.2 Intervención	12
3.3 Métodos e instrumentos de recolección de la información	14
3.4 Métodos de análisis de la información	17
4. RESULTADOS	18
4.1. Efectos de la educación en neurofisiología del dolor en el miedo	18
4.2. Efectos de la educación en neurofisiología del dolor en la auto-eficacia	19
4.3. Efectos de la educación en neurofisiología del dolor en el dolor	20

4.4. Efectos de la educación en neurofisiología del dolor en la discapacidad	21
4.5. Efectos de la educación en neurofisiología del dolor en la ejecución del movimiento	21
5. DISCUSIÓN	22
5.1 Principales hallazgos	22
5.2 Comparación con otros estudios	22
5.3 Fortalezas y limitaciones del presente estudio	23
5.4 Implicaciones clínicas	24
5.5 Futuras investigaciones	24
6. CONCLUSIÓN	24

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Dolor crónico: definición, prevalencia e impacto en la sociedad

Actualmente el dolor crónico es definido como aquel dolor recurrente o persistente por más de 3 meses (1). Según la definición, los pacientes con dolor lumbar recurrente sufren ataques de dolor de al menos 24 horas, seguidos de un episodio sin dolor de al menos 1 mes (2), mientras que los pacientes con dolor lumbar persistente se caracterizan por dolor lumbar sostenido durante al menos 3 meses (3). Es considerado uno de los problemas de salud pública más en auge (4), siendo una de las principales causas de aumento de absentismo laboral (5). Solo en Europa, entre el 10% y el 30% de la población adulta padece algún tipo de dolor crónico (6). Tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida de los individuos que lo padecen, influyendo en sus actividades de ocio, laborales, económicas y sociales (6,7). Además, influye negativamente en la severidad del dolor (8) y en la percepción de los pacientes sobre su salud general (9), lo que interfiere en sus actividades diarias (calidad del sueño, tareas del hogar, ejercicio, etc.) (9) así como en sus relaciones e interacciones con otras personas (6) teniendo también una clara relación con el aumento de síntomas depresivos (10).

1.2 Dolor crónico musculoesquelético: la importancia del dolor lumbar

El dolor crónico musculoesquelético es uno de los tipos de dolor crónico que más impacto tiene en la sociedad (11), el cual es definido como aquel dolor persistente o recurrente que afecta tanto a hueso (s), articulación (es), músculo (s) o tejido (s) blando relacionado (s) (1). Dentro del dolor crónico musculoesquelético, el dolor lumbar es la forma más común (12). Su prevalencia es del 25% (13), considerándosele como la principal causa de discapacidad y una importante carga de salud tanto en países desarrollados como en desarrollo (13). El dolor crónico

lumbar (DCL) es también una de las principales causas de baja laboral, así como una de las razones principales de búsqueda de atención médica, aumentando los costes sanitarios (14). Además, otro aspecto a destacar es que los síntomas reportados por el paciente y la patología en sí no se correlacionan con los hallazgos radiológicos, siendo inespecífico en aproximadamente el 85% de las personas (15). Su impacto se extiende más allá de las consideraciones funcionales e impregna muchos aspectos (físicos, biológicos, ocupacionales, psicológicos, sociales), constituyendo una amenaza para la calidad de vida del individuo (16), y siendo una carga tanto para él como para la sociedad.

Esta complejidad que presenta es la razón por la que los esfuerzos en investigación y en clínica actualmente van dirigidos a entender y abordar el DCL a nivel transdisciplinar.

1.3 ¿Cómo podemos abordar el dolor crónico lumbar desde la fisioterapia?

Actualmente, hay una gran variedad de estrategias de tratamiento para abordar el DCL desde la fisioterapia (17–19). Dentro de ese amplio abanico el ejercicio, la terapia manual, y la rehabilitación multimodal (a través de diversas terapias) parecen ser tratamientos prometedores en la mejora del dolor y la discapacidad (18,19).

Efectos de la terapia manual en el DCL

Varias revisiones sistemáticas han analizado la efectividad de la terapia manual en el DCL (19–21). Luca et al. (20) reportó moderada evidencia acerca de la efectividad de la terapia manual en la reducción del dolor y la discapacidad tras el análisis de 4 estudios. Wong et al. (19) mostró tras evaluar 13 guías de tratamiento para el dolor lumbar, que la terapia manual es una opción de tratamiento para personas con DCL. Coulter et al. (21) reportó moderada evidencia acerca de la efectividad de la terapia

manual a través de la movilización y la manipulación en la reducción del dolor y mejora de la función tras la exploración de 51 estudios.

Efectos del ejercicio en el DCL

Evidencia ha mostrado como el ejercicio es la primera línea de tratamiento desde la fisioterapia para el abordaje del DCL (19,22–25). Macedo et al. (22,23) reportó a través de dos revisiones sistemáticas que los ejercicios de control motor (a veces llamados ejercicios de estabilización lumbar) y la actividad graduada son dos tipos de ejercicio que dan buenos resultados en la mejora del dolor y la discapacidad en personas con DCL. Searle et al. (24) reportó tras el análisis de 45 estudios que el ejercicio es efectivo en la reducción del dolor a través de programas de ejercicios de estabilización, coordinación, fuerza y resistencia. Gordon et al. (25) mostró que un programa de ejercicios que incluya el incremento de la fuerza muscular, la mejora de la flexibilidad y el ejercicio aeróbico es beneficioso en el proceso de rehabilitación del DCL. Wong et al. (19) mostró tras evaluar 13 guías de tratamientos para el dolor lumbar, que el ejercicio es una opción de tratamiento para personas con DCL.

Efectos del tratamiento multimodal en el DCL

Evidencia a través de revisiones han explorado la eficacia de diversas terapias para el tratamiento del dolor lumbar (26–28). Trigkilidas (26) expuso que la acupuntura presenta mejores resultados que el tratamiento usual para el abordaje del DCL. Ainpradub et al (27) reportó que los programas de educación no son efectivos para la prevención y el tratamiento del dolor lumbar. Du et al. (28) a través de la síntesis de la evidencia de 13 estudios controlados aleatorizados mostró como los programas de auto-tratamiento por parte de la persona con DCL producen efectos muy beneficiosos en la reducción del dolor y la discapacidad en esa población.

Sin embargo, a pesar de los prometedores resultados propuestos por las diferentes terapias, el DCL sigue en aumento (29). Esta contradicción de resultados podría deberse a que el DCL no puede entenderse simplemente como un problema anatómico y fisiológico, sino como algo mucho más complejo. Es por ello por lo que, los mecanismos que influyen en el impacto y el mantenimiento del DCL no son actualmente del todo conocidos. En línea con esto, surge el modelo biopsicosocial del dolor crónico, el cual expone que una persona con dolor presenta además una serie de factores biológicos, cognitivos y sociales los cuáles influyen en la no recuperación, favoreciendo el desarrollo y la perpetuación de la discapacidad (30).

1.4 Modelo biopsicosocial: Factores que influyen en la perpetuación del dolor

El enfoque tradicional, también conocido como enfoque biomédico tiene un punto de vista dualista que conceptualiza que mente y cuerpo funcionan de forma independiente. La inadecuación de este modelo contribuyó al desarrollo del modelo biopsicosocial del dolor crónico (30) que resalta la enfermedad como una compleja interacción entre factores biológicos y psicosociales, destacando sobre todo la importancia de estos últimos.

Específicamente en personas con DCL, se ha visto que los factores psicosociales juegan un papel fundamental en el desarrollo (31,32) y en la perpetuación del DCL (33). Los factores psicosociales involucran tanto las emociones como las cogniciones. Mientras que la emoción es la reacción más inmediata a la nocicepción, la cognición da sentido a la experiencia emocional y puede desencadenar reacciones emocionales adicionales, amplificando o disminuyendo la experiencia del dolor, y perpetuando o interrumpiendo el círculo vicioso de nocicepción, dolor, angustia y discapacidad (30). Uno de los aspectos importantes a resaltar de los factores cognitivos y emocionales como la hipervigilancia y el catastrofismo, es su papel en la percepción del dolor por parte de pacientes con dolor crónico (34) debido

a los cambios cerebrales que ocurren, que incluyen la reorganización de la conectividad funcional en varias regiones y una mayor activación en la llamada "matriz del dolor". Esto enfatiza que el dolor es una experiencia subjetiva también influenciada por recuerdos, experiencias previas, emociones y cogniciones (35). Dentro de los factores emocionales y cognitivos, el miedo y la auto-eficacia han sido identificados como barreras (36) o facilitadores (37) de la adherencia al ejercicio respectivamente, así como de la mejora (38) o no (33) de los síntomas en personas con DCL.

A. Miedo como factor emocional

El miedo es considerado un factor clave en el desarrollo y perpetuación del dolor y la discapacidad en pacientes con dolor lumbar (39,40). En el entorno clínico, el miedo se reconoce como un aspecto importante en la discapacidad de los pacientes, que debe abordarse correctamente para lograr un resultado exitoso.

El cambio cognitivo que tiene lugar cuando se experimenta miedo aumenta la percepción de la amenaza (por ejemplo, al aumentar la atención) y alimenta la visión catastrófica del dolor (41). Aunque el papel del miedo en la discapacidad relacionada con el dolor parece estar bien establecido, todavía falta consenso sobre su evaluación e interpretación (42).

Tipos de miedo (42)

Principales formas de tratar el miedo

Debido a que el miedo es un factor modificable (43), enfoques contemporáneos de tratamiento han comenzado a tener en cuenta los componentes del modelo de miedo-ansiedad-evitación (40). Aunque es un área de investigación relativamente nueva, los tratamientos más usados para reducir cualquiera de los constructos del miedo son los siguientes: exposición in vivo graduada (GivE), actividad gradual (GA), terapia de aceptación y compromiso (ACT), así como técnicas menos estandarizadas que comprenden diversos aspectos de diferentes terapias (es decir, terapia mixta) (44).

a) Exposición gradual in vivo y actividad graduada

En GivE, los pacientes están expuestos a actividades que provocan las respuestas de miedo que han aprendido, pero a lo largo del tratamiento aprenden a inhibir dichas respuestas. A partir de entonces, se aplican cronogramas de refuerzo positivo y negativo para cambiar los patrones de actividad conductual (45,46).

En GA los pacientes primero identifican actividades funcionales específicas que no han sido superadas como resultado de su dolor, y los objetivos del tratamiento se establecen en base a superar esas actividades. Se le pide al participante que describa su nivel de tolerancia para realizar cada una de las actividades y comienza a realizarlas al 70-80% de su nivel de tolerancia basal, con el objetivo de proceder a aumentar gradualmente los niveles de actividad en un tiempo determinado (46).

Este último parece ser un tratamiento muy eficaz para modificar las creencias de miedo-evitación y para reducir el dolor y la discapacidad en pacientes con dolor crónico (47).

b) Terapia de aceptación y compromiso

El proceso de ACT se basa en conceptos de atención plena, aceptación y acción basada en valores (48,49) y facilita un cambio que reduce o mejora las conductas de evitación y catastrofismo asociadas con el dolor crónico (50). Parece ser que GivE y ACT son intervenciones prometedoras para reducir el miedo al dolor, el catastrofismo y el miedo al movimiento, así como para mejorar la severidad del dolor y la discapacidad (44).

c) Técnicas de tratamiento mixto

Finalmente cabe resaltar la existencia de tratamientos multimodales que combinan técnicas cognitivas y conductuales para tratar las creencias de miedo-evitación asociadas con el dolor crónico (51,52).

B. Auto-eficacia como factor cognitivo

La auto-eficacia es la creencia de que uno puede realizar una tarea para conseguir el resultado esperado (53). En términos de dolor, es la creencia de poder llevar a cabo una actividad o movimiento a pesar del dolor. Dos recientes revisiones han enfatizado la importancia de este factor como indicador de buen pronóstico en pacientes con dolor crónico en general (54) y en pacientes con dolor crónico musculoesquelético en particular (38). Específicamente en DCL, mayores niveles de auto-eficacia basales predijeron significativamente una reducción del dolor lumbar a los 6 meses y los 5 años de seguimiento (55).

Principales formas de tratar la auto-eficacia

La auto-eficacia es también considerada como un factor modificable (37), a través de diversas terapias cognitivo-conductuales (56), programas de ejercicio (37), grupos de autoayuda (57), y técnicas dirigidas a un objetivo concreto (58).

1.5. ¿Cómo manejar estos factores desde la fisioterapia?

Las estrategias conservadoras y farmacológicas para el tratamiento del DCL ofrecen, en el mejor de los casos, mínimos efectos en la reducción del dolor y la discapacidad (59). Las estrategias de tratamiento actuales a menudo se basan en un enfoque biomédico (por ejemplo, entrenamiento neuromuscular, tratamiento miofascial) o modelo de comportamiento cognitivo (es decir, exposición gradual, actividad gradual) sin tener en cuenta los mecanismos subyacentes del dolor (60) y las alteraciones de los mecanismos centrales de procesamiento nociceptivo (61).

La creencia de que el dolor es una señal de daño y de que debe evitarse el movimiento y la actividad para recuperarse parece ser generalizada. Esta creencia se asocia con una mayor discapacidad (62). La mejora en el manejo del dolor, y en concreto del DCL puede surgir al aplicar nuestros conocimientos sobre la neurociencia y neurofisiología del dolor (63).

Aunque la exposición graduada es el tratamiento más específico para reducir las creencias miedo-evitación, la mayoría de los tratamientos para pacientes con dolor crónico contienen otros componentes como educación y ejercicio físico, que probablemente sean efectivos a la hora de reducir las creencias para evitar el miedo (64).

Tanto la educación sobre la neurociencia del dolor como el ejercicio han demostrado su impacto en factores que se encuentran asociados con la fisiología, el desarrollo, la progresión, la persistencia y la recuperación del dolor y la discapacidad (65).

A. Educación en neurofisiología del dolor

Se trata de una intervención que proporciona conocimientos para alterar la cognición del dolor inadaptado y para volver a conceptualizar las creencias irracionales sobre el dolor (66). Este tipo de educación tiene como objetivo aumentar la comprensión del paciente sobre la biología y la fisiología que sustenta su dolor, en lugar de centrarse en cuestiones anatómicas y estructurales de los tejidos (67). La educación en neurociencia del dolor altera el valor de amenaza del movimiento, mientras que el movimiento subsiguiente confirma o refuta esta nueva creencia al tiempo que proporciona inputs sensoriales repetidos necesarios para crear cambios duraderos en el movimiento automático y la respuesta al estrés. Además, las experiencias repetidas de movimiento positivo pueden ayudar a restaurar la conciencia del cuerpo y el esquema corporal (68).

Un programa de educación en neurofisiología del dolor combinado con ejercicio terapéutico es más efectivo para reducir el dolor, la discapacidad y el catastrofismo en comparación con ejercicio terapéutico solo en pacientes con DCL (69).

Además, una intervención de autocuidado que incluya educación sobre la neurofisiología del dolor y ejercicio individualizado tiene el potencial de mejorar la función en personas con dolor crónico (70). Sin embargo, la educación por sí sola parece no ser suficiente para reducir las creencias de miedo-evitación en aquellos pacientes con niveles muy altos de miedo (71).

B. Vuelta al movimiento

La exposición de pacientes con dolor crónico a ejercicios o actividades diarias sin peligro para convencer al cerebro de su creencia irracional (72) es crucial (60).

El movimiento y el ejercicio son oportunidades para experimentar pruebas directas de que el movimiento no es tan peligroso. Cuando nos movemos de una manera

que se siente segura y no empeora el dolor, aprendemos que la facilidad de movimiento y el dolor pueden cambiarse (68).

Fomentar los consejos y la educación en la neurofisiología del dolor en pacientes con DCL es crucial, ya que dicha información puede mejorar la comprensión del problema por parte del individuo (67), lo que puede favorecer el manejo del dolor en aquellas actividades o movimientos que son pensados por el individuo por incrementar el dolor. Esto a su vez, puede facilitar el retorno a la actividad.

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

- ▶ **Objetivo 1:** determinar si la educación en neurofisiología del dolor modifica los niveles de miedo y auto-eficacia en personas con DCL → Hipótesis nula: la educación en neurofisiología del dolor reduce el nivel de miedo y aumenta el nivel de auto-eficacia en personas con DCL.
- ▶ **Objetivo 2:** Evaluar si la educación en neurofisiología del dolor modifica los niveles de intensidad de dolor y discapacidad en personas con DCL → Hipótesis nula: la educación en neurofisiología del dolor reduce los niveles de intensidad del dolor y la discapacidad en personas con DCL.
- ▶ **Objetivo 3:** Explorar si se consigue el mismo porcentaje de mejora en ambos participantes con DLC aunque reporten distintos niveles de miedo y auto-eficacia previos a la intervención → Hipótesis nula: el participante con DCL que reporte mayor nivel de miedo y menor de auto-eficacia basal tendrá mayor porcentaje de mejora tras la intervención.

3. MATERIAL Y MÉTODO

3.1 Sujetos

Dos hombres adultos expresaron su deseo de participar en el presente estudio de forma voluntaria. Posteriormente a la firma del consentimiento informado (ver Anexo 1 y 2), y bajo la aprobación del Comité Ético (ver Anexo 3), los participantes cumplieron una serie de cuestionarios para ver su nivel de dolor, discapacidad, miedo y auto-eficacia. Para la selección de los participantes, no se elaboraron unos criterios de inclusión/exclusión exhaustivos, sino que, para poder participar en el estudio, el participante tenía que presentar dolor crónico lumbar (más de tres meses), y mostrar un nivel alto de miedo o de auto-eficacia, ya que querían seleccionarse dos participantes con niveles de miedo y auto-eficacia totalmente contrarios para ver si se producían cambios significativos tras la aplicación de educación en neurofisiología del dolor. Una vez cumplimentados los cuestionarios, los participantes fueron seleccionados para el estudio en función de su perfil, dado que a pesar de tener ambos DCL, poseen niveles totalmente contrarios de las variables medidas, principalmente en lo que se refiere a miedo al movimiento y auto-eficacia.

- **Participante A:** hombre de 22 años con DCL recurrente que reporta en los cuestionarios alto nivel de auto-eficacia (7 sobre 10 en Spanish Chronic Disease Self-Efficacy) y bajo nivel de miedo al movimiento (2 sobre 4 en Tampa Scale for Kinesiophobia Spanish version).
- **Participante B:** hombre de 22 años con DCL continuo que reporta en los cuestionarios alto nivel de miedo al movimiento (3'4 sobre 4 en Tampa Scale for Kinesiophobia Spanish version) y bajo nivel de auto-eficacia (1,25 sobre 10 en Spanish Chronic Disease Self-Efficacy).

3.2 Intervención

Evaluación antes de la intervención (02/04/2018):

Las reuniones tuvieron lugar en una sala de la Facultad de Ciencias de la Salud, debidamente habilitada y con las herramientas necesarias para evaluar (cuestionarios, camilla de 20kg) y realizar las intervenciones (pantalla y pizarra). El primer día, antes de comenzar la intervención, la examinadora se reunió con los participantes para cumplimentar los cuestionarios. Con el objetivo de obtener más información, la examinadora expuso a cada participante a la realización de un ejercicio en el que moverían ambos miembros superiores a la vez de forma activa sujetando una camilla de 20kg de peso. Se eligió este ejercicio para observar la tolerancia al dolor durante el movimiento sin centrar la atención en la zona del dolor (lumbar), por ello es una zona periférica la que se mueve (ver **Foto 1**). Durante el movimiento, se midió número de repeticiones sin dolor y número de repeticiones conseguidas a pesar del dolor hasta llegar al punto de fatiga.

Foto 1.

Posteriormente, se comenzó con el plan de intervención, que consistió en tres sesiones de educación en neurofisiología del dolor, en las que se trataron temas de neurofisiología, neurobiología, y procesamiento del dolor. Cada una de las sesiones, se realizó de forma conjunta (con ambos participantes) para garantizar que se proporcionaba a los dos participantes la misma información. Las sesiones duraron 90 minutos cada una, con un espacio de tres días entre ellas y se realizaron verbalmente (explicación por la examinadora) con ayuda de soporte visual (imágenes y metáforas) basado en el libro *Explicando el Dolor* (50).

Intervención día 1 (02/04/2018):

- Temas abordados en la educación: efecto protector del dolor, el dolor como respuesta ante estímulos peligrosos, diferencia entre daño tisular y dolor, anatomía del sistema nervioso, proceso de nocicepción, procesamiento del dolor y la diferencia entre estos dos últimos.

Intervención día 2 (06/04/2018):

- Temas abordados en la educación: activación de la inflamación como respuesta defensiva ante daño tisular, capacidad de reparación de la inflamación, el movimiento como elemento clave en la recuperación, diferencia entre dolor agudo y dolor crónico, procesos fisiológicos (sensibilización central) y cognitivos (aumento de creencias de miedo y evitación) relacionados con la perpetuación del dolor crónico.

Intervención día 3 (10/04/2018):

- Temas abordados en la educación: cómo saber que tienes dolor crónico y que tu sistema nervioso te está sobreprotegiendo, emborronamiento de la zona en el esquema corporal por falta de estímulos, neurofirma (“Neurotag”) de dolor, activación del dolor por cualquier área implicada, cómo revertir la sensibilización central y por qué el movimiento es la mejor herramienta terapéutica, además del recordatorio de que puede aparecer dolor al volver a la actividad pero que si lo hace no es indicativo de daño o lesión tisular.

Evaluación tras la intervención (10/04/2018):

Una vez finalizada la intervención, se pidió que realizaran el mismo movimiento evaluado antes de la intervención. Se midió número de repeticiones sin dolor y número de repeticiones conseguidas a pesar del dolor hasta llegar a fatiga.

Además, los participantes volvieron a cumplimentar los mismos cuestionarios que al comenzar (previo a la intervención), los cuales aparecen en el apartado siguiente (3.3).

3.3 Métodos e instrumentos de recolección de la información

Las variables seleccionadas en el presente estudio fueron medidas a través del uso de métodos cuantitativos, mediante el uso de cuestionarios auto-reportados por el participante para poder medir de forma objetiva el resultado de la intervención.

Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de medición:

a) *Miedo al dolor: the Fear of Pain Questionnaire-9 (FPQ-9) (Ver anexo 4).*

El FPQ-9 es la versión corta del cuestionario the Fear of Pain-III (FPQ-III)(73), y consta de tres subescalas: miedo al dolor intenso, miedo a dolores menores y miedo al dolor médico / dental. El FPQ-III muestra buenas propiedades psicométricas (74,75). Debido a que para este constructo no existe un cuestionario validado al castellano, sólo para los propósitos de este estudio se realizó la traducción a dicho idioma.

b) *Miedo al movimiento o kinesiophobia: the Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK-11), spanish versión (Ver anexo 5).*

La versión corta del Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) es usada para evaluar el miedo al movimiento. El TSK-11 muestra propiedades psicométricas en términos de fiabilidad y validez similares a la versión original del TSK (76). Los ítems se puntúan en una escala de 4 puntos desde 1 (en total desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo). Las puntuaciones más bajas en el TSK-11 indican menos miedo relacionado con el movimiento. Se usará la versión validada al castellano que presenta un valor de α de Cronbach de 0.79 en pacientes con dolor crónico (77).

c) *Miedo-evitación: the Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ), Spanish version (Ver anexo 6).*

El FABQ comprende dos subescalas; una mide la influencia potencial de las creencias de miedo-evitación en la actividad física general (FABQ-PA) y la otra la actividad relacionada con el trabajo (FABQ-W). Las puntuaciones de corte >13 para FABQ-PA y puntuación >29 para FABQ-W fueron predictivas de mal resultado (78,79). El FABQ es una medida fiable que ha demostrado ser predictiva de la transición de dolor lumbar agudo a crónico (80,81).

d) *Auto-eficacia: the Spanish Chronic Disease Self-Efficac (SCDSE) (Ver anexo 7).*

El SCDSE mide la auto-eficacia en personas con una enfermedad crónica (82,83).

La versión española consta de cuatro ítems en lugar de los seis ítems originales, porque la consistencia interna fue mayor al excluir dos ítems con las correlaciones de ítem a escala más bajas (84). Se indicó que la fiabilidad y la validez eran buenas (82).

e) *Discapacidad: the Graded Chronic Pain Scale (GCPS), Spanish version (Ver anexo 8).*

El GCPS consta de seis elementos evaluados en una escala de 10 puntos.

Categoriza a los pacientes de acuerdo con la gravedad de sus síntomas en cinco niveles asociados al grado de dolor crónico: 0 = Sin discapacidad, 1 = Baja discapacidad e intensidad baja del dolor, 2 = Baja discapacidad e intensidad alta del dolor, 3 = Alta discapacidad y moderadamente limitante, y 4 = Alta discapacidad y severamente limitante (85,86).

f) *Intensidad de dolor: Escala visual analógica (EVA).*

La intensidad del dolor fue medida con una escala básica puntuada de 0 a 10, donde 0 es “no dolor” y 10 es “el dolor peor imaginable”.

g) *Número de repeticiones del ejercicio demandado (ver **Foto 1**) sin dolor, y totales (hasta fatiga, tras haber empezado a experimentar dolor).*

h) *Entendimiento de la información recibida en la educación en neurofisiología del dolor: Neurophysiology Pain Questionnaire (NPQ) (Ver anexo 9).*

Es un cuestionario de 19 ítems, lo cuales se evalúan a través de respuestas de "verdadero"; "falso"; o respuestas "no seguras" a las declaraciones. Puntuaciones más elevadas indican respuestas más correctas que miden el conocimiento de neurofisiología de los pacientes y el personal de salud. Debido a que para este constructo no existe un cuestionario validado al castellano, sólo para los propósitos de este estudio se realizó la traducción al castellano.

3.4 Métodos de análisis de la información

Se evaluará la existencia de cambios en el miedo, auto-eficacia, dolor y discapacidad tras la intervención de dos formas:

- Comparando las puntuaciones de los cuestionarios basales (previo a la intervención) con las puntuaciones obtenidas en los mismos cuestionarios tras la intervención.
- Realizando el mismo movimiento (ver **Foto 1**) que antes de la intervención y observando si existen modificaciones en el número de repeticiones sin y con dolor.

4. RESULTADOS

Con el objetivo de saber a primera vista el nivel de cada variable y poder compararlas entre sí fácilmente, se muestra el porcentaje (puntuación sobre cien) de cada variable que presentan ambos sujetos. Este porcentaje se ha obtenido a partir de las puntuaciones reportadas en los cuestionarios, cumplimentados antes y después de la intervención.

4.1 Efectos de la educación en neurofisiología del dolor en el miedo

El miedo al movimiento, que se mide con el cuestionario TSK-11 ha disminuido en ambos participantes, siendo más significativa la disminución en casi un 50% del participante B.

El miedo-evitación, medido con el cuestionario FABQ ha disminuido en ambos participantes alrededor de un 15%.

El miedo al dolor, medido con el cuestionario FPQ-III, ha aumentado en ambos participantes, aunque menos de un 5%.

4.2 Efectos de la educación en neurofisiología del dolor en la auto-eficacia

La auto-eficacia, medida con el cuestionario SCDSE ha aumentado en ambos participantes, siendo más significativo el aumento de más de un 70% en el participante B.

4.3 Efectos de la educación en neurofisiología del dolor en el nivel de dolor

El nivel de dolor en el momento, medido con la escala EVA difirió entre participantes.

El participante A reportó aumento de dolor en 1,5 puntos sobre 10 mientras que el participante B reportó disminución del mismo en 6 puntos sobre 10.

Los días de dolor en los últimos 6 meses (sobre 180) reportados difirieron entre los participantes. El participante A reportó un aumento de 15 días mientras que el B reportó una disminución de 60 días.

4.4 Efectos de la educación en neurofisiología del dolor en la discapacidad

La discapacidad, medida con GCPS ha disminuido en ambos participantes. Mientras que en el participante A la disminución fue solo de un 1%, en el B fue de un 30%.

4.5 Efectos de la educación en neurofisiología del dolor en la ejecución del movimiento

El movimiento se evaluó mediante la ejecución de un ejercicio explicado en el apartado 3.2. (Ver **Foto 1**). Se midió número de repeticiones sin dolor y número de repeticiones total hasta llegar a fatiga. Antes de la intervención, ambos participantes al experimentar dolor en una repetición, finalizaron el movimiento. Sin embargo, después de la intervención aumentaron tanto el número de repeticiones sin dolor como las repeticiones conseguidas hasta llegar a fatiga (tras empezar a sentir dolor), excepto el participante B que no llegó siquiera a experimentar dolor en ninguna repetición.

5. DISCUSIÓN

5.1 Principales hallazgos

De acuerdo a los objetivos planteados en el estudio, los principales hallazgos tras la aplicación de educación en neurofisiología del dolor son los siguientes:

- Los niveles de auto-eficacia y de miedo al dolor aumentaron, así como disminuyeron los niveles de miedo al movimiento y miedo-evitación
- Los niveles de intensidad de dolor y discapacidad no disminuyeron en los cuestionarios del participante A (ver último párrafo del apartado 5.2.)
- Aunque ambos participantes obtuvieron mejoras, no consiguieron el mismo porcentaje de ellas. Obtuvo mayor mejora el participante que reportó antes de la intervención alto nivel de miedo y bajo de auto-eficacia.

5.2 Comparación con otros estudios

Los cambios más significativos se obtuvieron en el aumento de los niveles de auto-eficacia y la disminución de los niveles de miedo al movimiento.

En lo que se refiere a la auto-eficacia, a pesar de que no hay evidencia valorando la efectividad de la educación en la modificación de este factor, hay estudios como el de Coppack et al (58) que a través de una intervención con un objetivo determinado consiguen mejoras en él, lo cual favorece la reducción del dolor y la discapacidad tal y como expone el estudio de Mannion et al (87).

En cuanto al miedo al movimiento estudios como el de Bodes et al (69) apoyan nuestro resultado mostrando una mejora en el miedo al movimiento combinando la educación en neurofisiología del dolor con ejercicio terapéutico.

Sorprendentemente, a diferencia de lo que se podría esperar, no pasa lo mismo con el miedo al dolor, el cual ha aumentado en ambos participantes (aunque los

valores de seguimiento no difieren mucho de los valores basales). Parece ser que otras intervenciones como la GivE y la ACT obtienen mejores resultados en la disminución del miedo al dolor (44).

Lo mismo ocurre con los niveles de intensidad del dolor y días de dolor del participante A. Esto podría explicarse por el aumento del nivel de actividad física que ha experimentado desde el primer día que recibió la intervención, debido a la disminución del miedo al movimiento y el aumento de la auto-eficacia, lo que le ha permitido un mejor manejo de su dolor al no relacionarlo con su lesión gracias a la educación recibida, tal y como nos describió el participante.

5.3 Fortalezas y limitaciones del presente estudio

Las fortalezas del presente estudio son las siguientes: (i) la homogeneidad de la muestra, en términos de edad, género y condición (DCL); (ii) la selección de los participantes ligada a su perfil de miedo y auto-eficacia; (iii) ser el primer estudio que evalúa el efecto de la neurofisiología del dolor en la auto-eficacia; (iv) distinguir y evaluar por separado los tres tipos de miedo; (v) la confirmación de que los participantes han comprendido la educación en neurofisiología del dolor recibida al no reportar ningún fallo en el cuestionario NPQ.

Las limitaciones del presente estudio son las siguientes: (i) el tamaño de la muestra no es representativo de la población; (ii) el diseño del estudio, que al ser solo dos casos, nos lleva a tener cautela a la hora de interpretar los hallazgos obtenidos; (iii) la falta de un seguimiento a largo plazo para ver si los cambios obtenidos se mantienen; (iv) la no comparación con otra intervención.

5.4 Implicaciones clínicas

Evidencia ha mostrado como el miedo y la auto-eficacia son factores modificables a través de diferentes intervenciones (37,43). Además, parecen jugar un papel importante en la adherencia al ejercicio en personas con DCL. Con estos datos, los fisioterapeutas deberían prestar atención a la detección de estos factores antes de pautar ejercicio terapéutico, ya que la presencia de estos podría requerir de un tratamiento más específico previo.

5.5 Futuras investigaciones

Con el objetivo de suplir las limitaciones encontradas en este y otros estudios, aquí van algunas posibles líneas para guiar futuras investigaciones: (i) aumentar el tamaño muestral, haciendo la muestra representativa de la población; (ii) crear un diseño de estudio controlado aleatorizado en el que se compare la educación en neurofisiología del dolor con otro tratamiento, con un aumento del seguimiento; (iii) tener en cuenta además de los factores físicos y biológicos, los factores sociales y la diferencia entre culturas; (iv) incorporar a la evaluación de los participantes una entrevista cualitativa, ya que esta podría aportar información extra, sumándose a la recogida a través de cuestionarios.

6. CONCLUSION

Los resultados obtenidos animan a pensar que la educación en neurofisiología del dolor puede ser una buena estrategia de tratamiento para modificar el miedo al movimiento y la auto-eficacia en pacientes con DCL. Sin embargo, debido al tamaño muestral, los resultados deben interpretarse con cautela y más investigaciones son necesarias.

7. REFERENCIAS

1. Treede R-D, Rief W, Barke A, Aziz Q, Bennett MI, Benoliel R, et al. A classification of chronic pain for ICD-11. *Pain*. 2015;156(6):1.
2. Vet HC De, Heymans MW, Dunn, MPhil, Pope DP, Beek AJ van der, et al. Episodes of Low Back Pain: A Proposal for Uniform Definitions to Be Used in Research Episodes of Low Back Pain (Phila Pa 1976). 2002;27(January 2002):2409–16.
3. Andersson GBJ. Epidemiological features of chronic low-back pain. *Lancet*. 1999;354(9178):581–5
4. Goldberg DS, McGee SJ. Pain as a global public health priority. *BMC Public Health*. 2011;11(1):770.
5. Von Korff M. Public health approaches to chronic pain: the role of epidemiology. *Lancet Neurol*. 2011;10(3):210–1.
6. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. *Eur J Pain*. 2006;10(4):287–333.
7. Leadley RM, Armstrong N, Lee YC, Allen A, Kleijnen J. Chronic diseases in the European Union: The prevalence and health cost implications of chronic pain. *J Pain Palliat Care Pharmacother*. 2012;26(4):310–25.
8. Reid KJ, Harker J, Bala MM, Truyers C, Kellen E, Bekkering GE, et al. Epidemiology of chronic non-cancer pain in Europe: narrative review of prevalence, pain treatments and pain impact. *Curr Med Res Opin*. 2011;27(2):449–62.
9. Leadley RM, Armstrong N, Reid KJ, Allen A, Misso K V., Kleijnen J. Healthy aging in relation to chronic pain and quality of life in Europe. *Pain Pract*. 2014;14(6):547–58.
10. Ohayon MM, Schatzberg AF. Using Chronic Pain to Predict Depressive Morbidity in the General Population. *Arch Gen Psychiatry*. 2003;60(1):39.
11. Wittkopf PG, Zomkowski K, Cardoso FL, Sperandio FF. The effect of chronic musculoskeletal pain on several quality of life dimensions: A critical review. *Int J Ther Rehabil [Internet]*. 2017;24(8):327–36.
12. Gatchel R. The Continuing and Growing Epidemic of Chronic Low Back Pain. *Healthcare*. 2015;3(3):838–45.
13. Hoy D, March L, Brooks P, Blyth F, Woolf A, Bain C, et al. The global burden of low back pain: Estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. *Ann Rheum Dis*. 2014;73(6):968–74.

14. Martin BI, Deyo RA, Mirza SK, Turner JA, Comstock BA, Hollingworth W, et al. Expenditures and health status among adults with back and neck problems. *Jama*. 2008;299(6):656–64.
15. Hall H, McIntosh G. Low back pain (chronic). *Clin Evid*. 2008;10(1116):1–28.
16. Froud R, Patterson S, Eldridge S, Seale C, Pincus T, Rajendran D, et al. A systematic review and meta-synthesis of the impact of low back pain on people's lives. *BMC Musculoskelet Disord*. 2014;15–50.
17. Maher CG. Effective physical treatment for chronic low back pain. *Orthop Clin North Am*. 2004;35(1):57–64.
18. Balagué F, Dudler J. An overview of conservative treatment for lower back pain. *Int J Clin Rheumtol*. 2011;6(3):281–90.
19. Wong JJ, Cote P, Sutton DA, Randhawa K, Yu H, Varatharajan S, et al. Clinical practice guidelines for the noninvasive management of low back pain: A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. *Eur J Pain (United Kingdom)*. 2017;21(2):201–16.
20. De Luca KE, Fang SH, Ong J, Shin KS, Woods S, Tuchin PJ. The Effectiveness and Safety of Manual Therapy on Pain and Disability in Older Persons With Chronic Low Back Pain: A Systematic Review. *J Manipulative Physiol Ther*. 2017;40(7):527–34.
21. Coulter ID, Crawford C, Hurwitz EL, Vernon H, Khorsan R, Suttorp Booth M, et al. Manipulation and mobilization for treating chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis. *Spine J*. 2018;pii: S1529-9430(18)30016-0.
22. Macedo LG, Maher CG, Latimer J, McAuley JH. Motor control exercise for persistent, nonspecific low back pain: a systematic review. *Phys Ther*. 2009;89(1):9–25.
23. 21. Macedo LG, Smeets RJ, Maher CG, Latimer J, McAuley JH. Graded Activity and Graded Exposure for Persistent Nonspecific Low Back Pain: A Systematic Review. *Phys Ther*. 2010;90(6):860–79.
24. Searle A, Spink M, Ho A, Chuter V. Exercise interventions for the treatment of chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Clin Rehabil*. 2015;29(12):1155–67.
25. Gordon R, Bloxham S. A Systematic Review of the Effects of Exercise and Physical Activity on Non-Specific Chronic Low Back Pain. *Healthcare*. 2016;4(2):22.
26. Trigkilidas D. Acupuncture therapy for chronic lower back pain: A systematic review. *Ann R Coll Surg Engl*. 2010;92(7):595–8.

27. Ainpradub K, Sitthipornvorakul E, Janwantanakul P, van der Beek AJ. Effect of education on non-specific neck and low back pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Man Ther.* 2016;22:31–41.
28. Du S, Hu L, Dong J, Xu G, Chen X, Jin S, et al. Self-management program for chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis. *Patient Educ Couns.* 2017;100(1):37–49.
29. Deyo RA, Mirza SK, Turner JA, Martin BI. Overtreating Chronic Back Pain: Time to Back Off? *J Am Board Fam Med.* 2009;22(1):62–8.
30. Gatchel RJ, Peng YB, Peters ML, Fuchs PN, Turk DC. The Biopsychosocial Approach to Chronic Pain: Scientific Advances and Future Directions. *Psychol Bull.* 2007;133(4):581–624.
31. Wertli MM, Rasmussen-Barr E, Weiser S, Bachmann LM, Brunner F. The role of fear avoidance beliefs as a prognostic factor for outcome in patients with nonspecific low back pain: A systematic review. *Spine J.* 2014;14(5):816–36.
32. Wertli MM, Eugster R, Held U, Steurer J, Kofmehl R, Weiser S. Catastrophizing - A prognostic factor for outcome in patients with low back pain: A systematic review. *Spine J.* 2014;14(11):2639–57.
33. Alhowimel A, AlOtaibi M, Radford K, Coulson N. Psychosocial factors associated with change in pain and disability outcomes in chronic low back pain patients treated by physiotherapist: A systematic review. *SAGE Open Med.* 2018;6:205031211875738.
34. Tracey I, Mantyh PW. The Cerebral Signature for Pain Perception and Its Modulation. *Neuron.* 2007;55(3):377–91.
35. Tegner H, Frederiksen P, Esbensen BA, Juhl C. Neurophysiological Pain-education for Patients with Chronic Low Back Pain – A Systematic Review and Meta-analysis. *Clin J Pain.* 2018 Feb 19. doi: 10.1097/AJP.0000000000000594.
36. Schaller A, Exner A-K, Schroeer S, Kleineke V, Sauzet O. Barriers to Physical Activity in Low Back Pain Patients following Rehabilitation: A Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. *Biomed Res Int.* 2017;2017:1–9.
37. Picha KJ, Howell DM. A model to increase rehabilitation adherence to home exercise programmes in patients with varying levels of self-efficacy. *Musculoskeletal Care.* 2018;16(1):233–7.
38. Martinez-Calderon J, Zamora-Campos C, Navarro-Ledesma S, Luque-Suarez A. The Role of Self-Efficacy on the Prognosis of Chronic Musculoskeletal Pain: A Systematic Review. *J Pain.* 2018 Jan;19(1):10-34.
39. Vlaeyen JWS, Linton SJ. Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: A state of the art. *Pain.* 2000;85(3):317–32.

40. Leeuw M, Goossens ME, Linton SJ, Crombez G, Boersma K, Vlaeyen JWS. The fear-avoidance model of musculoskeletal pain: Current state of scientific evidence. *J Behav Med.* 2007;30(1):77–94.
41. Asmundson GJ, Norton PJ, Vlaeyen JWS. Fear avoidance models of chronic pain: An overview. In: G. J. Asmundson, J. W. S. Vlaeyen & GC, editor. *Understanding and treating fear of pain.* Oxford, England: Oxford University Press; 2004. p. 3–24.
42. Lundberg M, Grimby-Ekman A, Verbunt J, Simmonds MJ. Pain-related fear: A critical review of the related measures. *Pain Res Treat.* 2011;2011:494196.
43. George SZ, Lentz TA, Zeppieri G, Lee D, Chmielewski TL. Analysis of shortened versions of the Tampa Scale for Kinesiophobia and Pain Catastrophizing Scale for patients following anterior cruciate ligament reconstruction. *Clin J Pain.* 2013;28(1):73–80.
44. Bailey KM, Carleton RN, Vlaeyen JWS, Asmundson GJG. Treatments Addressing Pain-Related Fear and Anxiety in Patients with Chronic Musculoskeletal Pain: A Preliminary Review. *Cogn Behav Ther.* 2010;39(1):46–63.
45. Tang NKY, Salkovskis PM, Poplavskaya E, Wright KJ, Hanna M, Hester J. Increased use of safety-seeking behaviors in chronic back pain patients with high health anxiety. *Behav Res Ther.* 2007;45(12):2821–35.
46. Crombez G, Eccleston C, Vlaeyen JWS, Vansteenwegen D, Lysens R, Eelen P. Exposure to physical movements in low back pain patients: Restricted effects of generalization. *Heal Psychol.* 2002;21(6):573–8.
47. Boersma K, Linton S, Overmeer T, Jansson M, Vlaeyen J, De Jong J. Lowering fear-avoidance and enhancing function through exposure in vivo: A multiple baseline study across six patients with back pain. *Pain.* 2004;108(1–2):8–16.
48. Hayes SC, Duckworth MP. Acceptance and Commitment Therapy and Traditional Cognitive Behavior Therapy Approaches to Pain. *Cogn Behav Pract.* 2006;13(3):185–7.
49. Hofmann SG, Asmundson GJG. Acceptance and mindfulness-based therapy: New wave or old hat? *Clin Psychol Rev.* 2008;28(1):1–16.
50. Vowles KE, McCracken LM. Acceptance and Values-Based Action in Chronic Pain: A Study of Treatment Effectiveness and Process. *J Consult Clin Psychol.* 2008;76(3):397–407.
51. Linton SJ, Ryberg M. A cognitive-behavioral group intervention as prevention for persistent neck and back pain in a non-patient population: a randomized controlled trial. *Pain.* 2001;90(1–2):83–90.

52. Spinhoven P, Ter Kuile M, Kole-Snijders AMJ, Hutten Mansfeld M, Den Ouden DJ, Vlaeyen JWS. Catastrophizing and internal pain control as mediators of outcome in the multidisciplinary treatment of chronic low back pain. *Eur J Pain*. 2004;8(3):211–9.
53. Bandura A. Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychol Rev*. 1977;84:191–215.
54. Jackson T, Wang Y, Wang Y, Fan H. Self-efficacy and chronic pain outcomes: A meta-analytic review. *J Pain*. 2014;15(8):800–14.
55. Campbell P, Foster NE, Thomas E, Dunn KM. Prognostic indicators of low back pain in primary care: Five-Year Prospective Study. *J Pain*. 2013;14(8):873–83.
56. Nicholas MK, Wilson PH, Goyen J. Comparison of cognitive-behavioral group treatment and an alternative non-psychological treatment for chronic low back pain. *Pain*. 1992;48(3):339–47.
57. Buszewicz M, Rait G, Griffin M, Nazareth I, Patel A, Atkinson A, et al. Self management of arthritis in primary care: Randomised controlled trial. *Br Med J*. 2006;333(7574):879–82.
58. Coppack RJ, Kristensen J, Karageorghis CI. Use of a goal setting intervention to increase adherence to low back pain rehabilitation: A randomized controlled trial. *Clin Rehabil*. 2012;26(11):1032–42.
59. Cheung CW, Qiu Q, Choi S-W, Moore B, Goucke R, Irwin M. Chronic opioid therapy for chronic non-cancer pain: a review and comparison of treatment guidelines. *Pain Physician*. 2014;17(5):401–14.
60. Nijs J, Meeus M, Cagnie B, Roussel NA, Dolphens M, Van Oosterwijck J, et al. A Modern Neuroscience Approach to Chronic Spinal Pain: Combining Pain Neuroscience Education With Cognition-Targeted Motor Control Training. *Phys Ther*. 2014;94(5):730–8.
61. Roussel NA, Nijs J, Meeus M, Mylius V, Fayt C, Oostendorp R. Central sensitization and altered central pain processing in chronic low back pain: Fact or myth? *Clin J Pain*. 2013;29(7):625–38.
62. Balderson BHK, Lin EHB, Von Korff M. The management of pain-related fear in primary care. In: G. J. Asmundson, J. W. S. Vlaeyen & GC, editor. *Understanding and treating fear of pain*. Oxford, England: Oxford University Press; 2004. p. 267–92.
63. Louw A. Therapeutic neuroscience education via e-mail: A case report. *Physiother Theory Pract*. 2014;30(8):588–96.
64. Williams A, McCracken LM. Cognitive-behavioral therapy for chronic pain: An overview with specific reference to fear and avoidance. In: G. J. Asmundson, J.

- W. S. Vlaeyen & GC, editor. Understanding and treating fear of pain. Oxford, England: Oxford University Press; 2004. p. 293–312.
65. Nijs J, Paul van Wilgen C, Van Oosterwijck J, van Ittersum M, Meeus M. How to explain central sensitization to patients with “unexplained” chronic musculoskeletal pain: Practice guidelines. *Man Ther.* 2011;16(5):413–8.
 66. Nijs J, Clark J, Malfliet A, Ickmans K, Voogt L, Don S, et al. In the spine or in the brain? Recent advances in pain neuroscience applied in the intervention for low back pain. *Clin Exp Rheumatol.* 2017;35(5):S108–15.
 67. Butler D, Moseley L. Explain pain. Adelaide: NOI Group Publishing; 2003.
 68. Blickenstaff C, Pearson N. Reconciling movement and exercise with pain neuroscience education: A case for consistent education. *Physiother Theory Pract.* 2016;32(5):396–407.
 69. Bodes Pardo G, Lluch Girbés E, Roussel NA, Gallego Izquierdo T, Jiménez Penick V, Pecos Martín D. Pain Neurophysiology Education and Therapeutic Exercise for Patients With Chronic Low Back Pain: A Single-Blind Randomized Controlled Trial. *Arch Phys Med Rehabil.* 2018;99(2):338-347.
 70. Miller J, MacDermid JC, Richardson J, Walton DM, Gross A. Depicting individual responses to physical therapist led chronic pain self-management support with pain science education and exercise in primary health care: multiple case studies. *Arch Physiother.* 2017;7(1):4.
 71. De Jong JR, Vlaeyen JWS, Onghena P, Goossens MEJB, Geilen M, Mulder H. Fear of movement/(re)injury in chronic low back pain: Education or exposure in vivo as mediator to fear reduction? *Clin J Pain.* 2005;21(1):9–17.
 72. Zusman M. Associative memory for movement-evoked chronic back pain and its extinction with musculoskeletal physiotherapy. *Phys Ther Rev.* 2008;13(1):57–68.
 73. McNeil DW, Rainwater AJ. Development of the Fear of Pain Questionnaire — III. *J Behav Med.* 1998;21(4):389–410.
 74. Osman A, Breitenstein JL, Barrios FX, Gutierrez PM, Kopper BA. The Fear of Pain Questionnaire-III: Further Reliability and Validity with Nonclinical Samples. *J Behav Med.* 2002;25(2):155–73.
 75. Sperry-Clark JA, McNeil DW, Ciano-Federoff L. Assessing chronic pain patients: The Fear of Pain Questionnaire III. In: L. VandeCreek and T. L. Jackson, editor. *Innovations in Clinical Practice: A Source Book.* Professional Resource Press; 1999. p. 293–305.

76. Woby SR, Roach NK, Urmston M, Watson PJ. Psychometric properties of the TSK-11: A shortened version of the Tampa Scale for Kinesiophobia. *Pain*. 2005;117(1-2):137-44.
77. Gómez-Pérez L, López-Martínez AE, Ruiz-Párraga GT. Psychometric Properties of the Spanish Version of the Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK). *J Pain*. 2011;12(4):425-35.
78. Fritz JM, George SZ. Identifying psychosocial variables in patients with acute work-related low back pain: the importance of fear-avoidance beliefs. *Phys Ther*. 2002;82(10):973-83.
79. Cleland JA, Fritz JM, Brennan GP. Predictive validity of initial fear avoidance beliefs in patients with low back pain receiving physical therapy: Is the FABQ a useful screening tool for identifying patients at risk for a poor recovery? *Eur Spine J*. 2008;17(1):70-9.
80. Staerke R, Mannion AF, Elfering A, Junge A, Semmer NK, Jacobshagen N, et al. Longitudinal validation of the fear-avoidance beliefs questionnaire (FABQ) in a Swiss-German sample of low back pain patients. *Eur Spine J*. 2004 Jul;13(4):332-40.
81. Swinkels-Meewisse EJ, Swinkels RA, Verbeek AL, Vlaeyen JW, Oostendorp RA. Psychometric properties of the Tampa Scale for kinesiophobia and the fear-avoidance beliefs questionnaire in acute low back pain. *Man Ther*. 2003;8(1):29-36.
82. Ritter PL, Lorig K. The English and Spanish Self-Efficacy to Manage Chronic Disease Scale measures were validated using multiple studies. *J Clin Epidemiol*. 2014;67(11):1265-73.
83. González VM, Stewart A, Ritter PL, Lorig K. Translation and validation of arthritis outcome measures into spanish. *Arthritis Rheum*. 1995;38(10):1429-46.
84. Lorig KR, Sobel DS, Ritter PL, Laurent D, Hobbs M. Effect of a Self-Management Program on Patients with Chronic Disease. *Eff Clin Pract*. 2001;4(6):256-62.
85. Von Korff M, Ormel J, Keefe FJ, Dworkin SF. Grading the severity of chronic pain. *Pain*. 1992;50(1092):133-49.
86. Manfredini D, Winocur E, Ahlberg J, Guarda-Nardini L, Lobbezoo F. Psychosocial impairment in temporomandibular disorders patients. RDC/TMD axis II findings from a multicentre study. *J Dent* 2010;38(10):765-72.
87. Mannion AF, Helbling D, Pulkovski N, Sprott H. Spinal segmental stabilisation exercises for chronic low back pain: Programme adherence and its influence on clinical outcome. *Eur Spine J*. 2009;18(12):1881-91.